

Рижова О. О.

Кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник

Івакіна І. Ю.

Завідувач науково-дослідного сектора збереження пам'яток образотворчого мистецтва,
книг і документальних матеріалів відділу фондово-наукової роботи
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Распоіна В. О.

Завідувач відділу фізико-хімічних досліджень
Національний науково-дослідний реставраційний центр України

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ ГРУПИ ІКОН З УСПЕНЬСЬКОГО СОБОРУ

Дана публікація продовжує серію досліджень творів станкового іконопису, що вийшли з лаврських майстерень і зберігаються в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Ікони “Деїсус” (за старою книгою назва “Христос з пристоячими”, КПЛ-Ж-1780, 135×103.5×2.8 см), “Свв. Апостоли (з дванадцяти)” (КПЛ-Ж-1715, 131×103×2.5 см) “Собор св. Апостолів (сімдесяти)” (КПЛ-Ж-1778, 245×107×2 см) надійшли до фондів Заповідника з Дальніх печер Києво-Печерської лаври: у 1970 р. – КПЛ-Ж-1780¹ та у 1974 р. – КПЛ-Ж-1715², обидві - з церкви Зачаття св. Анни (Аннозачатіївська); у 1970 р. надійшла й ікона КПЛ-Ж-1778³, але з якої церкви – невідомо. За інвентарною книгою ікони датовані: серединою (КПЛ-Ж-1715) та другою половиною XVIII ст. (КПЛ-Ж-1778); ікона КПЛ-Ж-1780 датується XVIII ст. Г. Марченко у статті “Уточнення походження та атрибуція ряду ікон з вітварних частин Успенського собору Києво-Печерської лаври в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника” (2018), виходячи з виявлених архівних матеріалів (світлин та описів), автор визначає знаходження цих ікон – вітвар Іоанно-Богословського приділа Успенського собору (ікони зазначені в “Описі...” 1877 р.), а також відмічає деякі спільні для цих ікон стилістичні ознаки (колір тла, золочення, малюнок) і датує другою половиною XVIII ст.⁴

Певною мірою висвітлені питання перебування ікон в домусейний період: 1877 р. – вітвар Іоанно-Богословського приділа Успенського собору; 1970, 1974 рр. – церква Зачаття св. Анни (Аннозачатіївська) на Дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Датування дослідниками пропонується в межах середини – другої половини XVIII ст.

Метою роботи є комплексний мистецтвознавчий і техніко-технологічний аналіз даної групи ікон та виявлення особливостей, властивих лаврському іконопису на дерев'яній основі XVIII ст.

Ікони “Деїсус”, “Свв. Апостоли (з дванадцяти)” і “Собор св. Апостолів (сімдесяти)” становлять візуально єдину стилістичну та однакову за техніко-технологічними параметрами групу.

Усі три ікони великого формату, виконані на набраних дерев'яних основах фігурної форми (аркове завершення у верхній частині ікони і виїмка внизу), дошки скріплені потужними фігурними врізаними шпонками, звороти іконних щитів оброблені струганком. На зворотах ікон “Деїсус” і “Собор св. Апостолів (сімдесяти)” нанесені написи: “Го[r]н[ъ] Средній || Написа Спасите” (“Деїсус”) і “Написа || С. Апостоловъ ѿ; [70]; Поимена || л̄ [30]” (“Собор св. Апостолів (сімдесяти)”). Подібні написи виявлені також на зворотах двох ікон - диптиха: “Св. прп. Антоній Печерський” / напис “Преп : Антоній Пече;с” (193×61×2.5 см, КПЛ-Ж-2481, НКПКЗ) та

¹ НКПКЗ, відділу науково-фондової роботи, документальний архів, спр. 121, арк. 20-а, акт № 66 від 29.12.1970 р. Експонувалась 1994 р. на виставці “Скарби Києво-Печерської лаври” у м. Сарагоса, Іспанія; 1995 р., 1997 р. “Українське малярство XVIII ст.” НКПКЗ; 1999 р. “Спадщина віків. Пам'ятки мистецтва із колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника” “Український дім”; 2000 р., 2002 р. “Земний шлях Христа”, НКПКЗ; 2013 р. “Святі Лаври України” Музей історії міста Києва. Не опубліковано.

² НКПКЗ, відділу науково-фондової роботи, документальний архів, спр. 121, арк. 138, акт № 95 від 31.07.1974 р. Експонувалась 1994 р. на виставці “Скарби Києво-Печерської лаври” у м. Сарагоса, Іспанія.

³ НКПКЗ, відділу науково-фондової роботи, документальний архів, спр. 121, арк. 17, акт № 66 від 29.12.1970 р. Не експонувалась.

⁴ Марченко Г. Уточнення походження та атрибуція ряду ікон з вітварних частин Успенського собору Києво-Печерської лаври в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Могилянські читання 2018. Дослідження сакральних пам'яток України. Зб. наук. праць. К. : НКПКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2018. С. 152-158, 156-157.

“Св. прп. Феодосій Печерський” / напис “Прп : Феодосіа Пече[...]с” (199×63×2.5 см, КПЛ-Ж-2482, НКПКЗ)¹, які перебували у тому ж вітварі Іоанно-Богословського приділа Успенського собору² і також надійшли в колекцію Заповідника з території печер, але Ближніх; рік надходження в колекцію Заповідника невідомий³. Написи на зворотах виконані чорною фарбою, пензлем; зважаючи на розбіжності у написанні певних літер, ці написи виконані, ймовірно, двома трьома почерками і впродовж певного часу. Зміни первинної форми і вигляду основи ікон (частково зрізані врівень з дошкою, шпонки: на іконі “Св. прп. Феодосій” зліва, на іконі “Св. прп. Антоній” справа, та обрізана нижня частина останньої ікони) дають можливість припустити, що ікони були адаптовані під певне вторинне застосування.

Отже, дошки всіх п’яти досліджуваних ікон (КПЛ-Ж-1715, -1780, -1778, -2481, -2482) мають схожу типологію, що дає можливість віднести їх до єдиного місця походження, а технологія їх виготовлення є особливою, локальною традицією. Як основу під живопис використовували іконний щит з товщиною дощок від 2.0 до 3.0 см, набірний, який складається з декількох дощок (від двох до шести); оборот всіх дощок оброблений струганком. Шпонки масивні, фігурні, виступають над поверхнею дошки на 2.5-3 см. Поверхня під живопис (на лицьовій стороні ікони) гладка; паволока відсутня.

Виявлені техніко-технологічні ознаки іконних основ дають підставу стверджувати, що ікони виконані протягом певного часу в одному художньому осередку – території Києво-Печерської лаври. Подібні техніко-технологічні особливості іконних дощок так само, як і аналогічні маркірувальні написи на зворотах, притаманні для лаврських ікон протягом першої третини – середини XVIII ст.: див. наприклад, ікони з головного іконостаса Успенського собору (НКПКЗ)⁴, ікони цокольного ряду Троїцької надбрамної церкви та ікони з фондової колекції НКПКЗ – “Різдво Пресвятої Богородиці” (КПЛ-Ж-1462), “Різдво Христове” (КПЛ-Ж-1626), “Обрізання Господнє” (КПЛ-Ж-1463), “Богоявлення Господнє” (КПЛ-Ж-1464), “Вознесіння Господнє” (КПЛ-Ж-1439)⁵.

Левкас на іконах, які досліджуються, тонкий, одношаровий, світлий, жовтуватий (відтінку слонової кістки); наповнювач ґрунту – крейда; в’язиво – тваринний клей. Традиційні одношарові, світлі, клеї-крейдяні ґрунти притаманні для лаврського іконопису на дереві впродовж усього XVIII ст.⁶

Дослідження в ІЧ-випромінюванні дало можливість розпізнати під фарбовим шаром авторський підготовчий малюнок, який є певною стадією підготовки живописного твору. Підготовчий малюнок – первинний нарис зображення, наноситься на світлий ґрунт пензлем рідкою чорною фарбою (ймовірно, органічним, вуглецевмісним пігментом на водному зв’язуючому); подібний попередній малюнок спостерігаємо в кожній з п’яти досліджуваних іконі, а також у іконах з іконостаса Троїцької надбрамної церкви: намісного (“Христос Вседержитель”, “Богородиця з Немовлям”) та цокольного ряду (“Видіння прп. Феодосію Печерському”, “Виведення Лота з Содому”, “Богоматір Живоносне Джерело”, “Зцілення розслабленого”, “Жертвоприношення Авраама”, “Видіння прп. Антонію Печерському”) й іконах з фондової колекції НКПКЗ – “Різдво Пресвятої Богородиці” (КПЛ-Ж-1462), “Різдво Хри-

¹ Рыжова О. Распопина В. Дослідження та реставрація ікони “Преподобний Феодосій Печерський” з колекції НКПКЗ // Могилянські читання 2016. Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення. Зб. наук. праць. К.: НКПКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2017. С. 259-261.

² Марченко Г. Уточнення походження та атрибуція ряду ікон з вітварних частин Успенського собору Києво-Печерської лаври... С. 156.

³ КПЛ-Ж-2481, КПЛ-Ж-2482, інвентарна картка.

⁴ Рыжова О. Івакіна І. Распопина В. Дослідження ікони “Преображеніє Господнє” (НКПКЗ) з празникового ряду головного іконостаса Успенського собору Києво-Печерської лаври // Шості читання пам’яті академіка Платона Білецького (1922–1998) (24 листопада 2018 р., НАОМА). Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, К., 2018. С. 40-41.

⁵ Рыжова О. Распопина В. Изотов А. Сорока Е. Результаты комплексных натурных исследований икон из фондовой коллекции НКПКЗ // Церква – Наука – Суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.). К., 2012. С. 197-200.

⁶ Рыжова О. О. Распопина В. А. Иконы Киева XVIII века из коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника: исследования и атрибуция // Наукові доповіді ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Дослідження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досягнення, тенденції розвитку” (27–31 травня 2013 р., ННДРЦУ). К., 2013. С. 333-335.

стове” (КПЛ-Ж-1626), “Обрізання Господнє” (КПЛ-Ж-1463), “Богоявлення Господнє” (КПЛ-Ж-1464), “Вознесіння Господнє” (КПЛ-Ж-1439)¹, “Преображення Господнє” (КПЛ-Ж-2149) з празникового ряду головного іконостаса Успенського собору², “Богородиця Одигітрія” (Троїце-Іллінська) (КПЛ-Ж-186) з церкви Св. Катерини Грецького монастиря на Подолі³. У завершеному образі цей малюнок прихований, тому вдалося його прочитати з використанням спеціальної зйомки в інфрачервоних променях.

Підготовчий малюнок, виконаний пензлем широким або тонким, але завжди чорною фарбою, і є характерним для пам’яток першої половини – середини XVIII ст., пов’язаних чернігівським, київським та лаврським походженнями⁴. У свою чергу, в авторському підготовчому малюнку на іконах, що досліджуються, можливо виокремити три манери.

В іконі “Собор св. Апостолів (сімдесяти)” малюнок відпрацьований детально, завдається побіжними, переривистими і заокругленими лініями, тонким пензлем, зберігаючи допоміжну функцію; лише деякі елементи (контури очей, носа, губ і волосся) входять в абрис завершеного живописного образу. Схожу манеру бачимо на малюнках лаврської іконописної майстерні, які виконані пером та тушшю (наприклад, мал. 28. “Постать святого на тлі композиції Успіння”, мал. 131. “Мученик Федір Стратилат”, мал. 1281 “Князь Борис”, мал. 1284 “Постать Богородиці з Немовлям серед херувимів”)⁵, на іконах намісного та цокольного ряду Троїцької надбрамної церкви та іконах з фондів Заповідника – “Різдво Пресвятої Богородиці” (КПЛ-Ж-1462), “Різдво Христове” (КПЛ-Ж-1626), “Обрізання Господнє” (КПЛ-Ж-1463), “Богоявлення Господнє” (КПЛ-Ж-1464), “Вознесіння Господнє” (КПЛ-Ж-1439)⁶, “Преображення Господнє” (КПЛ-Ж-2149) з празникового ряду головного іконостаса Успенського собору⁷. Спираючись на дати написання ікон “Преображення Господнє”, 1719–1729 рр. (КПЛ-Ж-2149), з празникового ряду головного іконостаса Успенського собору та ікон намісного та цокольного ряду іконостаса (1734–1735) Троїцької надбрамної церкви, то ікону “Собор св. Апостолів (сімдесяти)” можливо датувати 30-ми рр. XVIII ст. Опосередкованим підтвердженням запропонованої дати можна вважати частину напису, а саме цифру лї [30], яка винесена окремим рядком і, яка може означати дату створення ікони, а так само, пігмент фарбового шару “яр-мідянка”, який зустрічається в лаврських іконах першої третини XVIII ст.⁸ і належить до живописної традиції більш XVII ст.; після кінця 30-х рр. та в середині XVIII ст. цей пігмент в палітрі ікон вже не трапляється⁹.

На двох іконах з диптиха, “Св. прп. Антоній Печерський” та “Св. прп. Феодосій Печерський”¹⁰ підготовчий авторський малюнок лаконічний і побіжний, що намічає майбутню композицію і риси обличчя персонажа, виконаний широким м’яким пензлем; на ликах, в тінювих партіях (западини щік, очні западини) використовується світлотіньове рішення - штрихування або м’яка тональна пляма. Подібний малюнок зустрічається в пам’ятках київського походження: див. “Богородиця Одигітрія” (Троїце-Іллінська) (КПЛ-Ж-186) з церкви Св. Катерини Грецького монастиря на Подолі та іконах з церков Чернігівщини (ЧОХМ, НАІЗ “Чернігів стародавній”), які датуються 30-ми рр. – першою половиною

¹ Рыжова О. Распоина В. Изотов А. Сорока Е. Результаты комплексных натурных исследований икон из фондовой коллекции НКПИКЗ... С. 197-198.

² Рыжова О. Івакіна І. Распоина В. Дослідження ікони “Преображеніє Господнє” (НКПИКЗ) з празникового ряду головного іконостаса Успенського собору... С. 41.

³ Рыжова О. О. Дослідження ікони “Богородиця Одигітрія” (Троїце-Іллінська) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Вісник Національної академії керівник кадрів культури і мистецтв. № 2. К., 2018. С. 266-269.

⁴ Рыжова О. О. Дослідження ікони “Богородиця Одигітрія”... С. 268-269.

⁵ Жолтовський П. М. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні: альбом-каталог. К., 1982. С. 25, 53, 208, 208, 209, 242, 245, 273, 274.

⁶ Рыжова О. Распоина В. Изотов А. Сорока Е. Результаты комплексных натурных исследований икон из фондовой коллекции НКПИКЗ... С. 198-199.

⁷ Рыжова О. Івакіна І. Распоина В. Дослідження ікони “Преображеніє Господнє” (НКПИКЗ) з празникового ряду головного іконостаса Успенського собору... С. 41.

⁸ Рыжова О. О. Распоина В. А. Иконы Киева XVIII века из коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника: ... С. 334.

⁹ Гренберг Ю. И. От фаюмского портрета до постимпрессионизма. История технологии станковой живописи. М., 2003. С. 122-123.

¹⁰ Рыжова О. Распоина В. Дослідження та реставрація ікони “Преподобний Феодосій Печерський” з колекції НКПИКЗ... С. 260.

XVIII ст.¹ За результатами проведеного порівняльного аналізу, ікони “Св. прп. Антоній Печерський” та “Св. прп. Феодосій Печерський” можливо датувати другою чвертю – серединою XVIII ст.; запропоноване датування підтверджується і одночасним застосуванням у палітрі ікон пігментів “берлінська лазур” та “натуральний ультрамарин”; подібне поєднання притаманне для палітри ікон другої чверті - середини XVIII ст.²

На іконах “Деїсус” і “Свв. Апостоли (з дванадцяти)” підготовчий малюнок контурний і докладний, опрацьований до стадії світлотіньового рішення. У відмінності від малюнка в попередніх іконах (“Собор св. Апостолів (сімдесяти)”, “Св. прп. Антоній Печерський”, “Св. прп. Феодосій Печерський”, який мав лише допоміжну функцію, малюнок в іконах “Деїсус” і “Свв. Апостоли (з дванадцяти)” органічно злився з подальшим живописним шаром, тобто живопис виконано практично без відхилення від підготовчого малюнка і цілком відповідає мальовничому рішенню. Контурний і докладний авторський малюнок, практично не відступаючи від якого виконано живопис, спостерігаємо в лаврських іконах, які датуються серединою – третьою чвертю XVIII ст.: див. наприклад, “Св. прп. Антоній і св. прп. Феодосій Печерські”, 1767 р., (КПЛ-Ж-138), “Свята мироносиця і рівноапостольна Марія Магдалина”, 1777 р., (КПЛ-Ж-312)³, “Воздвиження Чесного Хреста”, третя чверть XVIII ст., (КПЛ-Ж-349)⁴. Характерний для ікон третьої чверті XVIII ст. і дещо спрощений пігментний склад палітри: синій колір – це виключно пігмент “берлінська лазур”, зелений колір складається вже з суміші “берлінської лазури” і “вохри жовтої” (КПЛ-Ж-1780, КПЛ-Ж-1715, КПЛ-Ж-349,) або “неаполітанської жовтої” (КПЛ-Ж-312, КПЛ-Ж-138), натуральні пігменти, які були характерні для ікон першої третини – середини XVIII ст., вже не зустрічаються.

У техніці ікон, які розглядаються в статті, застосовано рясне золочення сухозлітним золотом та сріблом як самостійний структурний елемент фарбового шару. Сухозліткою виконано: німби як у вигляді сйва (“Деїсус”, “Свв. Апостоли (з дванадцяти)”, “Св. прп. Антоній Печерський”, “Св. прп. Феодосій Печерський”), так і контурні “Собор св. Апостолів (сімдесяти)”; власне, сйво “Собор св. Апостолів (сімдесяти)”; а також, асисти, орнаменти, золоті прикраси і деталі одягу на всіх іконах, які досліджуються. Манера декору німбів, коли щонайтонші золоті промені зливаються в ціле світлоносне сйво навколо голів святих, а короткі золоті штрихи по зовнішньому контуру сяння є обрамленням, тождна в іконах “Св. прп. Антоній Печерський”, “Св. прп. Феодосій Печерський”, “Деїсус”, “Свв. Апостоли (з дванадцяти)”. Подібна орнаментация німбів властива для ікон середини-третьої чверті XVIII ст., див. наприклад, датовані ікони з колекції НКПШЗ: “Св. прп. Антоній і св. прп. Феодосій Печерські” 1767 р., (КПЛ-Ж-138), “Свята мироносиця і рівноапостольна Марія Магдалина”, 1777 р., (КПЛ-Ж-312).

Щодо фарбового шару ікон, в якому, за ідеєю, найбільш повно відображена специфіка технічних прийомів, то, на превеликий жаль, живопис досліджуваних пам’яток спотворено багатьма втратами, лагодженнями і записами. Тому про авторську фактуру, почерк майстра, треба розмірковувати з врахуванням всіх результатів комплексного дослідження і після повної реставрації пам’яток. На даному етапі можливо говорити тільки про записи, які спотворюють сприйняття авторського живопису. І саме ці записи, які нанесені, ймовірно, водночас, перед встановленням ікон у вівтар Іоанно-Богословського приділа Успенського собору, і створюють враження стилістичної єдності цій групі ікон.

Співвідносячи результати отриманих досліджень з вже напрацьованою базою даних, створення всіх п’яти ікон – “Деїсус”, “Свв. Апостоли (з дванадцяти)”, “Собор св. Апостолів (сімдесяти)”, “Св. прп. Антоній Печерський”, “Св. прп. Феодосій Печерський” можливо пов’язати з територією майстерень Києво-Печерської лаври.

¹ Рижова О. О. Дослідження ікони “Богородиця Одигітрія”... С. 268.

² Рижова О. О. Распоина В. А. Иконы Киева XVIII века из коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника: ... С. 335.

³ Рижова О. О. Распоина В. О. Дослідження, реставрація, датування і атрибуція ікони “Свята мироносиця і рівноапостольна Марія Магдалина” з колекції НКПШЗ // Могилянські читання 2015 року: 36. наук. праць : Новітні дослідження культурної спадщини України. К. : НКПШЗ, Видавець Олег Філюк, 2016. С. 276-280.

⁴ Рижова О. О. Распоина В. О. Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Церква – Наука – Суспільство: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 року). К., 2016. С. 71-73.

Ікону “Собор св. Апостолів (сімдесяти)” (КПЛ-Ж-1778) можна датувати 30-ми рр. XVIII ст. і зв’язати особистість майстра “давньої традиції” з лаврськими іконописними майстернями.

Ікони “Св. прп. Антоній Печерський” (КПЛ-Ж-2481) та “Св. прп. Феодосій Печерський” (КПЛ-Ж-2482) датуються другою чвертю – серединою XVIII ст. і, вірогідно, пов’язані з колом чернігівських майстрів, які працювали в Лаврі; до того ж, ікони, за виконанням, належать різним майстрам, але стилістично, одного, дещо архаїчного напрямку.

Ікони “Деїсус” (КПЛ-Ж-1780) і “Свв. Апостоли (з дванадцяти)” (КПЛ-Ж-1715) за формальними і техніко-технологічними ознаками близькі до ікон лаврського стилістичного напрямку середини – третьої чверті XVIII ст., але ці дві ікони також належать різним майстрам.

Отже, за результатами проведених комплексних досліджень уточнена інформація про час створення ікон, про індивідуальні технічні прийоми художників, а також про матеріали, які вони використовували.

Комплексний порівняльний стилістичний і техніко-технологічний аналіз живопису, а так само оптичні та візуальні мікроскопічні дослідження провела О. О. Рижова, бібліографічні та архівні дослідження виконала І. Ю. Івакіна, фізико-хімічні дослідження проб фарбового шару і ґрунту живопису провела В. О. Распопіна.

Філіпова Г. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**“ВЕЛИКОГО УГОДНИКА БОЖІЯ ПР. ОНУФРІЯ ЛЮБИТЕЛЬ”:
ГЕТЬМАН МАЗЕПА ТА ОНУФРІЇВСЬКА ВЕЖА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ**

Онуфріївська вежа, що входить до системи укріплень Києво-Печерського монастиря, збудованих за гетьмана Івана Мазепи на зламі XVII–XVIII ст., наразі розглядається як основна локація для майбутнього Музею Івана Мазепи, що його планується створити в межах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Ця пам’ятка справедливо вважається одним з найкращих та найбільш характерних зразків т.зв. мазепинського бароко у площині фортифікації (а найподібнішою до неї за багатьма ознаками можна вважати розташовану неподалік надбрамну церкву Всіх Святих, що входить до тієї ж системи мурів). Не тільки появу вежі, а й назву традиційно пов’язують з іменем самого Мазепи як ктитора Печерського монастиря, а також із нібито його улюбленого святого – прп. Онуфрія Великого. Та поставивши питання, звідки походить ця інформація, будь-який дослідник відразу стикається з браком джерел, особливо тих, що є сучасними гетьмануванню Мазепи¹. Звісно, резонною констатацією, що повинна передувати спробі прояснити хоча б основні аспекти цього питання, має стати визнання: ми доволі мало знаємо про мотивації храмових посвят та популярні серед козацької старшини культу на початок XVIII ст., не в останню чергу, знову ж таки, через малий обсяг верифікованої джерельної бази.

Це ясно проявляється у проблемі походження назви башти св. Онуфрія і постановці питання щодо перебування у ній однойменного храму, а також сприяє появі легендарних оповідей та малодоказових припущень. Так, існує версія, згідно з якою у цій споруді взагалі жив гетьман Іван Мазепа (що наразі набуло статусу ледве не міської легенди, яку можна порівняти з аналогічними – згадаймо, наприклад, т.зв. “будинок Петра I” та “будинок Мазе-

¹ Значно краще досліджено зв’язок між Мазепою та його тезоіменитими патронами – Іоанном Богословом, Іоанном Воїном, Іоанном Кушником. Див.: *Сінкевич Н.* Персональні патрони гетьмана Івана Мазепи: кілька рис до індивідуальної побожності особистості // Софія Київська: Візантія, Русь, Україна. К., 2012. Вип. II. С. 439-445.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК “ПЕРЕЯСЛАВ”
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластична реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019